

MUSTAQILLIK DAVRIDA XORIJIY TILLARDAGI TELEVIDENIYA TARAQQIYOTI

Jo‘raqulov Navruzbek

O‘zMU jurnalistika fakulteti magistranti

Annotasiya. *Televideniya garchi so‘zni bosma ravishda ko‘paytirmasdan ijtimoiy hayotni ovoz va tasvir vositasida aks ettirsada, u matbuotning, ommaviy axborot vositalarining bir turi hisoblanadi va uning strukturasi asosida ish ko‘radi. Auditoriyani keng qamrab olish hamda uning asosiy axborot kanaliga aylanishi uchun ommaviy axborot vositalari orasida radioda deyarli 40 yil, televideniyada 13 yil vaqt kerak bo‘lgan. Ushbu maqolada televideniya va uning mustaqillik davrida taraqqiyot bosqichlari haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar. *Televideniya, ommaviy axborot vositalari, integrative, mikroshemalar.*

DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE TELEVISION DURING INDEPENDENCE

Djorakulov Navruzbek

Graduate student of Journalism Faculty of UzNU

Abstract. *Although television reflects social life through sounds and images without reproducing words in print, it is a type of press and mass media and works based on its structure. Among mass media, it took almost 40 years for radio and 13 years for television to reach a wide audience and became the main information channel. This article talks about television and its stages of development during independence.*

Keywords. *Television, mass media, integrative, microcircuits.*

KIRISH

Televideniya paydo bo‘lishi bilan ommaviy axborot vositalari tizimida sifat o‘zgarishi yuz berdi — insoniyat ijtimoiy hayot voqealarini bevosita ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ijtimoiy ong bilan ijtimoiy borliq o‘rtasida eng qisqa va qulay

yo'l barpo etildi, inson ongiga va his-tuyg'usiga ta'sir etishning ishonchli vositasi vujudga keldi. Televideniya garchi so'zni bosma ravishda ko'paytirmasdan ijtimoiy hayotni ovoz va tasvir vositasida aks ettirsada, u matbuotning, ommaviy axborot vositalarining bir turi hisoblanadi va uning strukturasi asosida ish ko'radi[1,B.44]. Auditoriyani keng qamrab olish hamda uning asosiy axborot kanaliga aylanishi uchun ommaviy axborot vositalari orasida radioda deyarli 40 yil, televideniya 13 yil vaqt kerak bo'lgan. Jurnalistika nazariyasining asosiy qonuniyatlari va tizimidan kelib chiqilsa, ma'lum bo'ladiki, hozirgi kunga qadar mutaxassislar tomonidan televideniyaning an'anaviy funksiyalari sifatida axborot tarqatish, madaniy-ma'naviy, integrativ, ijtimoiy-pedagogik, tashkilotchilik, ta'limiy, rekreativ va boshqalar ko'rsatib kelingan[2,B.122].

Televideniya orqali uzatiladigan ma'lumotlar OAVning boshqa turlari tomonidan beriladigan axborotlardan audiovizual xususiyatlarni mujassamlashtirgani bilan farqlanadi. TV internetdan ommaviyligi nuqtai nazaridan ustunroqdir. Demak, teletomoshabin televideniya aynan audiovizual axborot kutadi. Bugungi kunda G'arb jurnalistikasida materiallarning teng yarmini ko'ngilochar yo'nalish egallagan (50%), yangiliklar – 30%, ma'naviy-ma'rifiy – 20% ulushni tashkil etgan. Sharqda esa ijodiy ishlarning 40 foizini ko'ngilochar yo'nalish qamrab olgan. O'zbekistonda raqamli televideniya uzatishga o'tilayotgani yangi – davlat va nodavlat telekanallar sonining oshishiga ham xizmat qilmoqda. Xususan, so'nggi 5 yilda yurtimizda 8 ta davlat va 5 ta xususiy telekanallar ishga tushgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

Televideniya murakkab texnikaviy jarayon bo'lib, uning manbalarini uzoq o'tmishdan izlash kerak bo'ladi. Ishonch bilan aytish mumkin, televideniyaning taraqqiyotiga son-sanoqsiz odamlar hissa qo'shishgan. Ya'ni uni yolg'iz bir kishi tomonidan ixtiro qilingan deb bo'lmaydi. Televideniya tasvir elementlarini ketma-ket uzatish XIX asr oxirida portugal olimi A.D. Payva va undan mustaqil ravishda rus olimi P.I. Baxmetov tomonidan ilgari surilgan nazariyaga asoslangan. XX asrning 30-yillariga qadar tasvirlarni analiz va sintez qilishda optik, mexanik qurilmalardan foydalanilgan ularni ishlab chiqishni nemis muhandisi P.G.Nipkov 1884-yil boshlab bergan. XX asrning 30-yillari o'rtalaridan boshlab dastlabki elektron televideniya tizimi paydo bo'ldi[3,B.55]. televideniya sohasidagi o'zgarishlar ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviyislohotlar jarayonida insonlar intellektual salohiyatini shakllantirishdagi o'rni, xorijlik tadqiqotchilardan Marc David va Robert Thompsonlar[4,B.11] televideniyaning taraqqiyoti va uning ko'rsatuvlar tayyorlashdagi o'rni masalalarini, Cardwell Sara[5,B.78] televideniyaning rivojida yangi o'ziga xos usullarni, teleko'rsatuvlarning rang-barangligiga beriladigan

e'tabor masalalarini, G.P.Bakulev esa televideniyyeni yaratilishi va uning chegara bilmasligini, R.Boretskiy, G.Kuznetsovlar televideniye jurnalistining kadrda va kadr ortidagi faoliyatini, G.Vachnadze dunyoda televideniyyeni yaratilishi va rivojlanishini, N.A.Golyadkin AQShdatelevideniyyening axborot tarqatishdagi o'rnini, V.Vilchek televideniyyeni jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini, R.I.Golushko televideniyyeni tarixiy taraqqiyoti va o'ziga xosligini, M.V.Lukov jahonda televideniyyeni rivojlanish holatini, L.Merkulov televideniyyeni yaratilishi bilan bog'liq masalalarni ayrim jihatlarini tahlil qildilar.

Mustaqil O'zbekistonda televideniye tarixi hamda taraqqiyotini o'ziga xos rivojlanish bosqichlarini tadqiqotchi olimlar o'rganib tahlil qildilar. Jumladan, tadqiqotchilardan M.Muhamedov, F.Fayziyeva, V.Ablyayevalar[7,B.12] XX asr mo'jizasi, televideniye hayotimizda tutgan o'rnini, tarixi hamda taraqqiyoti asoslarini, M.Ubaydullayev[8,B.38] O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrining teleko'rsatuvlar vatani ekani, mustaqillik yillarida O'zbekistonda televideniye tarixi va oyinai jahon istiqbollari bilan bog'liq muammolarni, X.Akbarov[10,B.3] O'zbekistonda kino va televideniyyening rivojlanish tarixini, F.Muminovlar[11,B.24] bugun kundalik hayotimizni televideniye va radiosiz tasavvur etib bo'lmasligiga e'tabor qratib, O'zbekistonda televideniye rivoji va telejurnalistika asoslari, jurnalistlarni tayyorlash bilan bog'liq masalalarni ayrim jihatlarini tahlil qildilar.

NATIJALAR

Mamlakatimizda har uchala yo'nalish ham taraqqiy etib bormoqda. Ma'naviy qadriyatlar ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zining tarixiy, madaniy va intellektual merosini asrab-avaylashga, boyitish va ko'paytirishga, shuningdek, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga yetarlicha e'tibor qaratmaydigan... har qanday davlat va jamiyat tarix va taraqqiyot yo'lidan chetda qolib ketishga mahkum ekanini biz o'zimizga yaxshi tasavvur qilib kelganmiz. Bu borada ommaviy axborot vositalari ya'ni televideniyaning tutgan o'rnini beqiyosdir[12,B.56]. Auditoriyani keng qamrab olish hamda uning asosiy axborot kanaliga aylanishi uchun ommaviy axborot vositalari orasida radioda deyarli 40 yil, televideniya 13 yil vaqt kerak bo'lgan. Bugungi kunda televideniya o'zining axborot uzatish qobiliyatidagi ekspressiv hamda kommunikativ vositalariga ko'ra o'zining potensial auditoriyasiga egadir. Gazeta axborot tilida kuchli tahrir asosiga ega bo'lgan matndan iborat bo'lsa, radioda ohangdor yoqimli ovoz hamda matn uyg'unligi kommunikativlikning yuqori belgisidir. Shu jumladan, televideniya bu ikki axborot kanalidan ovoz, matn, tasvir uyg'unligi bilan OAV orasida o'z o'rniga ega. Televideniya boshqa ommaviy axborot vositalari ichida maxsus nutqiy sistema sifatida qaraladi. Televideniya spetsifikasi ko'p planli hodisadir. Televideniya adabiy til muayyan ijtimoiy funktsiyani bajarish uchun maqsadli vaziyatlarda

qo'llaniladi[13.B.7]. Televizor - bu haqiqat ko'zgusi, unga nazar tashlab, tomoshabin dunyo haqida tasavvur hosil qiladi, g'oya nafaqat haqiqatni aks ettiradi, balki yaratadi. Ijtimoiy hodisa sifatida televizorda, texnik taraqqiyot, jurnalistika va san'at yutuqlari uyg'unlashtirilgan; "Ommaviy axborot vositalari tizimining tarkibiy qismlaridan biriga aylanib, televidenie uning shakllanishini tugatmadi, balki jiddiy o'zgarishlarga olib keldi, bu nafaqat uning har bir elementining ishlashiga, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan butun davlat institutlari faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatdi jamiyatning rivojlanish davrlari". XX asrda televizion eshittirish tizimining paydo bo'lishi, shakllanishi va rivojlanishi jamiyatning odamlarning dunyoqarashiga, ularning xulq-atvoriga, kayfiyatiga, voqelikka munosabatiga katta ta'sir ko'rsatdi.

MUHOKAMA

Bu istak ko'p xalqlarning afsona va ertaklarida o'z aksini topgan. Masalan, Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" dostonida bu istakni badiiy shaklda aks ettirgan (Farhod Shirinning jamolini ko'zguda ko'rib oshiq bo'lib qoladi). Xalqlarning bu istagi, asosan, elektronika "sehrli ko'zgu" ("oynai jahon") ga aylangan va bu XX asrda ro'yobga chiqdi.

Televideniye tasvir elementlarini ketma-ket uzatish XIX asr oxirida portugal olimi A.D.Payva va undan mustaqil ravishda rus olimi P.I. Baxmetov tomonidan ilgari surilgan nazariyaga asoslangan. XX asrning 30-yillariga qadar tasvirlarni analiz va sintez qilishda optik, mexanik qurilmalardan foydalanilgan ularni ishlab chiqishni nemis muhandisi P.G.Nipkov 1884-yil boshlab bergan. XX asrning 30-yillari o'rtalaridan boshlab dastlabki elektron televideniye tizimi paydo bo'ldi.

Ma'lumki, ommaviy axborot vositalari orasida televideniye eng kenjasi bo'lib, tasvirni bir manzildan, boshqa manzilga uzatishga urinish ishlari XIX asr o'rtalaridan olib borilgan. Ingliz mexanigi A.Benua surat xolidagi tasvirni uzatish apparatini 1843-yili ixtiro qilgan. A.Benua qog'ozday ingichka qalay parchasiga tasvir tushirib, maxsus siyoh yordamida yozuvlar yozib, qalay taxtachani tasvir tarqatuvchi apparatga o'rnatgan. Tasvirni qabul qiladigan apparatga esa elektr toki ta'sirida xiralashadigan maxsus, qog'oz o'rnatgan. Tasvirni elektr quvvati yordamida masofaga uzatadigan yana bir texnik uskuna loyihasi 1858-yilda Rossiya rasmiy doiralarida muhokama qilganligi haqida ham ma'lumotlar bor. 1897-yili nemis fizik olimi K.F. Braun tomonidan yana bir muhim ixtiro qilinadi. U osselograf uchun nur tarqatuvchi elektron trubka yaratdi. Ana shundan so'nggina Peterburg Texnologiya Instituti professori Boris Lvovich Rozing televizion tasvirni qabul qilish, uni bir manzildan boshqa manzilga uzatishga muvaffaq bo'ladi. 1907-yili Boris Rozing (1869-1933) tasvirni masofaga uzatishda nur tarqatuvchi elektron trubkani qo'llashni taklif etadi.

1911-yili 22-mayda Boris Rozing yorug' fonda bir-biriga parallel ikkita qora chiziqni nur tarqatuvchi elektron trubkada qabul qilishni tajribada sinab ko'rdi. Toshkentning Shayxontohur mavzesidagi Bola masjid ko'chasi, 74-uyda, (hozirgi Navoiy ko'chasidagi 199-uy, Toshkent televideniyesi markazi yonida) Yusufxon aka Mirzamuhammedovning uyida 1925-1928-yillarda tasvirni ham uzatuvchi, ham qabul qiluvchi, tomonlari to'la elektron tizimiga asoslangan hozirgi zamon televideniyesi yaratilib, jahonda birinchi bo'lib harakatdagi haqiqiy televizion tasvir qabul qilindi. Ushbu ixtiro asoschilari o'sha paytda Eski shaharning so'lim hovlisidagi boloxonali uyning bir xonasida yashovchi Boris Grabovskiy bilan Ivan Belyanskiylar edilar.

Boris Grabovskiy yosh tashabbuskor olim, iste'dodli muhandis bo'lsa, Ivan Belyanskiy odamlar bilan tez til topisha oladigan, mohir tashviqotchi va zo'r tashkilotchi edi. Toshkentning ana shunday minglab uylariga o'xshagan bir xonadonida XX asrning haqiqiy mo'jizasi – televideniye ixtiro qilinayotgan edi. Shu uyda Grabovskiy hali hech kimga ma'lum bo'lmagan, hatto biron bir natija bo'lishi yoki bo'lmasligiga ham kafolat bera olmaydigan mo'jiza ustida tajribalar olib bormoqda edi. Jahon olimlari bosh qotirayotgan bu sirni kimga ochilishi ham noma'lum edi[15,B.78].

Boris Grabovskiyning orzulari katta edi. U hayotni uning barcha shakl-shamoyillarida, siymolarda, keyinroq esa rangli va xatto hajmdagi-stereoskopik tasvirda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilib qo'yadi. B.Grabovskiy O'rta Osiyo Davlat universitetining fizika laboratoriyasidagi chizmalarni, Bola masjid ko'chasidagi ustaxona asbob anjomlarini ham xuddi ana shu maqsadga yo'naltirgan edi. Bu dunyoda hali biron bir olim erisha olmagan maqsad va rejalar edi.

Yangi tanishi, universitet professori Gavriil Popovning turli xil kitoblarga boy shaxsiy kutubxonasidagi ilmiy-texnik asarlar televideniye sirlarini ochishda yosh ixtirochiga juda qo'l keldi. Shu yerda u Peterburg texnologiya instituti professori B.L.Rozingning bu sohadagi ilmiy ishlaribilan tanishadi.

B.L.Rozing o'zi yaratgan apparatlarda tasvirni masofaga uzatish va boshqa nuqtada uni qabul qilishga erishgan edi. Bu sohani nazariy

qismini chuqur o'rganib chiqqan B.P.Grabovskiy tasvir faqat elektron oqimi yordamida uzatilib, elektron oqimi yordamida qabul qilinishi kerak, degan qat'iy xulosaga keladi. U tasvirni uzatishda o'sha paytda ko'pchilik diqqat e'tiborida turgan mexanik yo'nalishining istiqboli yo'qligiga to'la ishonch hosil qiladi. Grabovskiyning to'g'ri yondoshuvi unga qimmatga tushdi. Sababi, jahonda TV tasvirini uzatishni mexanik usulida ishlayotgan doiralar ko'p edi.

1925-26 yillar B.Grabovskiy tasvirni masofaga uzatish bo'yicha bir qator elektron asbob-uskunalar yaratadi. Bu uskunalarni Toshkentdagi elektr quvvati

ishlab chiqaradigan hamda undan foydalanadigan shu paytdagi yagona tashkilot-

«Toshgestram»da, shuningdek Toshkentdagi remont-mexanika zavodida, O‘rta Osiyo Davlat Universitetining (Xozirgi O‘zbekiston Milliy Universiteti) fizika laboratoriyasida yaratadi. Lekin yosh ixtirochilarda hali ilm va tajriba yetishmas edi.

1925-yil 9-noyabr kuni ixtirochilar V.I.Popov, B.P.Grabovskiy, N.G.Piskunovlar nomiga ixtiro va kashfiyotlar ishlari bo‘yicha Davlat Qo‘mitasining 4899-raqamli guvohnomasi beriladi. Patent berishdan avval esa bu sohada jahonda qilingan qariyb barcha ishlar sinchkovlik bilan o‘rganib chiqildi. Nihoyat 1928-yil B.Grabovskiy, N.Piskunov, V.Popovlarning katodli «Telefot»iga patent beriladi. Bu Toshkent «Telefot»ining xalqaro miqyosda dastlabki tan olinishi edi.

Ekspertlar xulosasiga ko‘ra 1925-yil 14-noyabr kuni Peterburgdagi «Svetlana» zavodi toshkentlik ixtirochilar buyurtmasi bo‘yicha «Telefot» elektron trubkasini tayyorlashga kirishadi. 1925-yilning o‘zida o‘zbekistonlik ixtirochilarning elektron trubkasi Peterburgdagi «Svyazelektro» zavodlar trestining ekspertlari: D.A.Rojanskiy, L.I.Mandelshtamp, P.I.Lukirskiy, M.A.Shaelen, A.A.Chernishev, N.D.Papaleksi va BL.Rozing kabi yirik olim va mutaxassislar tomonidan muhokama qilinadi.

1928-yilning 4-avgust kuni teletasvirni uzatuvchi apparat ko‘chaga o‘rnatiladi va «Xiva» kinoteatri oldida telemajmuaning tasvirni qabul qiluvchi qismida o‘tib ketayotgan tramvay ko‘rinadi. Bu dunyoda birinchi bor ko‘chada to‘g‘ridan-to‘g‘ri olib ko‘rsatilayotgan telereportaj bo‘lib bu o‘sha davrda Toshkentlik ixtirochilarning katta g‘alabasi edi.

Jahondagi birinchi bu telereportaj kinohujjatchilar tomonidan kinolenta tasma-siga tushiriladi va 1920-1930 yillarda Toshkentning barcha kinoteatrlarida film namoyish qilishdan avval qo‘yilar edi. Ayrim tadqiqochilar Toshkent elektron televideniyaning vatani sifatida tilga olishadi, lekin bu hamma tadqiqotchilar orasida tan olingan yagona fikr emas. Masalan, arman olimlari «oq qora va rangli televideniyaning asoschisi O.A.Adamyandir», degan fikrni olg‘a suradilar. Bunga o‘xshash boshqa nuqtai nazarlar ham bor (rivojlangan mamlakatlarda). Shu bilan bir qatorda, nufuzli mutaxassislar ishlari, shular qatorida televizion jurnalistika sohasidagi yetakchi olim A.Y.Yurovskiy ishida Toshkentlik ixtirochilar televideniya asoschilari deb tan olishgan.

1931-yil 1-oktyabrda Moskvada muntazam tajribaviy teleko‘rsatuvlar boshlandi, ularni Smolensk, Leningrad (Sank-Peterburg), Kiev, Odessa, Xarkov, Nijniy Novgorod, Tomsk radiokonstruktorlari qabul qilishlari mumkin edi.

Bir vaqtning o‘zida boshqa mamlakatlarda ham televideniye rivojlanib bordi. Rozing ishini davom ettirayotgan shogirdlaridan biri S.I.Kitaev 1931-yil yangi, kuchliroq uzatuvchi trubka yaratdi. «Ikonoskop» nomini olgan bu moslamaning

yangiligi televizor ekranining kattalashtirilganidir. 1931-yilning o'zida B.L.Rozingning boshqa shogirdi, AQShda yashovchi V.K.Zvorikin xuddi shunday apparatni yaratib, uni patentlashtirdi.

1931-yili Parijda birinchi marta tasvirni masofaga uzatish amalga oshirildi. Bu milliy konservatoriya va oliy elektrotexnika o'quv yurtida bo'lib o'tdi. 1932- yili Fransiyada tajribaviy telestudiya ochildi. 1935-yili esa Eyfel minorasidan muntazam ko'rsatuvlar uzatila boshladi.

1933-yili P.V. Shmakov va P.V. Timofeev yangi uzatuvchi trubka yaratdilar. O'zining sezuvchanligi bo'yicha ikonoskopdan ustun turganligi bois, u «superikonoskop» nomini oldi. 1934-yil 15-noyabrda mexanik televideniyeining muntazam ko'rsatuvlari boshlandi. Ular efirga yarim kechadan keyin, xalaqit beruvchi shovqinlar kam bo'lgan paytda namoyish etilgan. Bu davr televizorlari 6x9 sm.li ekranga ega bo'lib, ularning barcha detallari va televizor yaratish uskunalari Sovet Ittifoqida ishlab chiqarilgan.

1935-yili sobiq Ittifoq televideniyesi tarixida yangi bosqich boshlandi. Leningraddagi Butunittifoq televideniye ilmiy-tadqiqot instituti tashkil qilindi. Uzatuvchi – qabul qiluvchi apparatlari texnikasining rivojlanishi mexanik televideniyeini elektron televideniyeiga almashtirishga olib keldi.

Ikkinchi jahon urushi davrida televideniye rivojlanishi deyarli barcha davlatlarda to'xtab qoldi. 1946-yili AQShda 6 telestansiya ish olib bordi. Shu yili iyun oyida Angliyadagi BI-BI-SI yana o'z faoliyatini boshladi. 1948-yilgacha to'rt davlat – Sovet Ittifoqi, AQSh, Angliya va Fransiyada televideniye mavjud edi.

1949-yili sobiq ittifoqda birinchi ko'chma televizion stansiyaning tashkil qilinishi televideniyeining texnik tarixida katta qadam bo'ldi. Shu yilning o'zida ko'rsatuvlar 625 satrda olib borila boshlandi, bu jiddiy yutuq bo'lib, tasvir sifatini oshirishga imkon berdi. Shu yili yana sobiq ittifoqda arzon KVN – 49 (nomi apparat ixtirochilarining bosh harflaridan olingan: Keigson, Varshavskiy, Nikolaevskiy) 1 rusumli televizorning ommaviy ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi.

Televizor haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, u telestudiyalardan uzatiladigan teleeshittirishlarning signallarini qabul qilishni kuchaytirish hamda tasvir va tovushga aylantirish uchun mo'ljallangan radioelektron qurilma. Birinchi televizorlar 1938-yildan ishlab chiqarila boslangan va ular oq-qora tasvirda lampali bo'lgan.

Televizorning oq-qora, rangli, statsionar va ko'chma xillari bor. Televizion markazdan tarqatilgan elektr signallari va to'lqinlarni qabul qiluvchi antenna tutib, kabel orqali televizorga uzatadi, bunda tebranishlar kuchayib, tasvir va tovush signallariga ajraladi, so'ngra kineskop va radiokarnayga o'tadi. Oq-qora televizorda tasvir signallari qora va yorug' elementlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qabul

qilinadigan dasturlar soniga qarab, televizor bir, uch, besh, o'n ikki, o'ttiz bir va hokazo kanallari bo'ladi. Televizorda qabul qilish uchun metrli to'liqlar diapazonida ishlaydigan televizion kanallardan foydalaniladi. Detsimetrli diapazondagi dasturlarni qabul qilish uchun televizorlarga alohida moslama – konvertor qo'yiladi. U detsimetrli signalni qabul qilib, chastotasini birinchi, ikkinchi yoki boshqa televizion kanal chastotasiga moslab beradi. Televizorlarning soddalashtirilgan sxemasi kanalning almashib ulash bloki, tasvir va ovoz kanallari, sinxronlash kanallari, yoyuvchi blok va elektr quvvatlari bilan ta'minlovchi blokdan iborat. Telestudiyalar bir necha dasturni bir vaqtda uzatadi. Ulardan keragini ko'rish uchun televizorda sozlash blokidan foydalaniladi. Bu sozlash bloki yuqori chastotali kuchaytirgich bilan tutashtirilgan bo'ladi. Tasvir va tovush signallari bir-biridan farq qiladigan chastotalarda uzatilganligi uchun bu signallar kuchaytirilganidan so'ng yuqori chastotali tebranishlar ajraladi va boshqa-boshqa mustaqil kanallar bo'yicha ketadi. Tovush signallari tebranishlari tovush blokiga tushadi. Tasvir blokida detektor yuqori chastotali tebranishlardan tasvir signallarini ajratib oladi.

Rangli televizorlarning tuzilishi ancha murakkab, ular oq-qora televizorlardan ranglar kanali bloki va rangli kineskopi bilan farq qiladi. Rangli televideniye tizimi uch kanalli bo'ladi. Monoxrom tashkil etuvchilar – qizil, ko'k va zangori ranglar rang qorgichchida aralashadi, so'ngra uzatgich modilyatoriga o'tadi. Tebranishlar qabul qilgichda qaytadan uch chastota kanaliga bo'linib, rangli kineskopga o'tadi. Sifat ko'rsatkichlari, ekranning o'lchami va foydalanishga qulayligi bo'yicha televizor to'rt sinfga bo'linadi: I – III sinfdagisi – statsionar televizorlar, IV sinfdagisi – portativ, ya'ni ko'chma televizorlar, odatda, televizorlar bosma montajdan keng foydalanilgan alohida konstruktiv bloklardan tuziladi. Yillar o'tishi bilan televizorlarda lampalar o'rniga tranzistorlar, integral platalar, mikrosxemalardan foydalanila boshlandi. Vaqt o'tishi bilan ekrani tekis va elektrlyuminiforda ishlaydigan, juda katta va mitti ekranli, plazmali televizorlar yaratila boshlandi.

1950-yilda "Zenith" firmasi injenerlari tomonidan birinchi bo'lib, ma'lum bir distansiyadan pul't orqali boshqariladigan televizorlar yaratilgan bo'lib, bu pul'tlar hali sodda, asosan televizor kanallariga olish va ovozini balandlatish, pastlatish uchun xizmat qilgan.

Rangli televizorlar ustida injenerlar I.A.Adamyar, Zvorkin va boshqalar o'z eksperimentlarni olib bordilar. Shu bilan bir qatorda turli davrlarda arman O.A.Adamyar, amerikalik F.Farisor, ingliz K.Svinton va L.Berd, rus olimi Yu.S.Volkovlarni rangli televideniye ixtirochilari deb ataymiz. Sobiq ittifoqda rangli televideniye muntazam ko'rsatuvlari 1967-yildan boshlandi. Sun'iy yo'ldosh orqali birinchi – ko'rsatuv esa 1965-yilda amalga oshirildi.

Birinchi rangli televizorlar CBS RX-40 AQSHning RCA kompaniyasi

tomonidan 1950 yilda ishlab chiqilgan. Rossiyada esa 1954-yilda birinchi rangli televizorlar “Raduga” nomi bilan Leningradda ishlab chiqarila boshlangan. Hali rangli televizorlarning ranglarni tarqatish sifati ancha past xolda bo‘lib, yillar o‘tishi bilan taraqqiyot natijasida sifat ko‘rsatgichlari nihoyatda yuqori darajaga ko‘tarildi va hozirda televizorlar eng zamonaviy ko‘rinishga ega bo‘lib rivojlanib bormoqda.

1954-yil Toshkentda telemarkaz qurilishi boshlandi. 1956-yil 5-noyabrda Toshkentda muntazam ko‘rsatuvlar yo‘lga qo‘yildi. Shu kuni 2 soatlik teleko‘rsatuvlar bo‘lib o‘tdi. Studiya dastlabki yillar 4 (ijtimoiy – siyosiy, musiqiy, adabiy – dramatik va bolalar uchun mo‘ljallangan) tahririyatga ega edi. 1958-yil Toshkentdagi birinchi – ko‘chma televidion stansiya o‘z ishini boshladi. 1963-yil Toshkent, Olma-Ota va Bishkek studiyalari ishtirokida birinchi – o‘zaro telealoqa bo‘lib o‘tdi. 1965-yil O‘zbekistonga Moskvadan Butunittifoq televideniye ko‘rsatuvlari uzatila boshlandi. 1967-yil mart oyida O‘zbekiston o‘z televideniyesi ko‘rsatuvlarini alohida-alohida dasturda ko‘rsata boshladi. O‘zbekiston televideniyesining ommaviy aloqa kanali va jamiyatning ijtimoiy institutiga aylangan vaqti – 1960-yildir. Televizorlar bilan ta‘minlash va teletarmoqning rivojlanish darajasi bo‘yicha O‘zbekiston Sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari orasida yetakchi o‘rinlarda turar edi.

XULOSA

Xulosa qilinadigan bo‘lsak, hozirgi davrda butun dunyodagi deyarli barcha insonlarning maslahatgo‘yi, hamkori va do‘stiga aylanib ulgurgan televideniya sohasi zamon talablariga monand tobora rivojlanib, mukammallashib bormoqda. Taraqqiyot bir joyda to‘xtab turmaydi. Turli OAV (televideniye, radio, davriy matbuot)ning o‘ziga xos psixologik ta‘siri mavjud. Har bir OAVlari auditoriyaga o‘ziga xos ta‘sir etish kuchiga ega. Ularning ichida eng samaralisi televideniye bo‘lib u tomoshabinga uch yo‘l bilan axborot etkazadi: tasvir, ovoz va mantiq. Shuning uchun televideniye ommaviy ravishda tarqalganidan keyin besh- o‘n yil ichida besh yuz yillik tarixga ega bo‘lgan matbuotdan o‘zib ketdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kuznetsov G.V, Svik V.L, Yurovskiy A.YA. *Televizionnaya jurnalistika*. 4-ye izd. M.: Izd-vo MGU, 2004 –S.36-52
2. Marc, David, and Robert Thompson. *Television in the Antenna Age: A Concise History*. Malden, MA: Wiley, 2005.
3. Cardwell Sarah. *Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel*. – London: Manchester University Press, 2002.
4. Bakulev G.P. *Televidenie bez granits*. – M., 1994.
5. Boretskiy R., Kuznetsov G. *Jurnalist TV: za kadrom i v kadre*. – M. 1990.

6. Vachnadze G. Vsemirnoe televidenie. – Tbilisi, 1989.
7. Golyadkin N.A. TV informatsiya v SshA. – M., 1996.; Golyadkin N.A. Teleprogrammirovanie v SShA spetsifika i priyomy. – M., 1997.
8. Golushko R.I. Televideniye. – M., 1980.
9. Lukov M. V. Televidenie: televizionnaya kartina mira // Znanie. Ponimanie. Umenie. Jurnal, №4 2008.
10. Muhamedov M., Fayziyeva F., Ablyayeva V. Televideniye asoslari. – Toshkent, 2008.
11. Ubaydullayev M. Oyinai jahon istiqbollari. – Toshkent, 1993.
12. Akbarov X. Kino va televideniye olamida. – Toshkent, 2009.
13. Muminov F. Telejurnalistika asoslari – Toshkent: Fan, 2006.
14. Karimov I.A. O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi va uning Zamonaviy sivilizatsiya rivojidadagi roli va ahamiyati mavzusidagi xalqaro konferentsiyaning ochilish Marosimidagi nutq. – 2014, 16- may
15. Torsueva I.G. Intonatsiya ismisl viskazivaniya. –M.: Nauka, 1979.–S. 92.